

Matematika darslaridan metodik tavsiyalar

Bo‘riteva Maxfuza Ibrogimovna

1 toyifa matematika fan o‘qituvchisi

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limiga qarashli 24-umum o‘rta ta’lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7893101>

Annotatsiya: Darsning mazmunli o‘tishi, unda qanday metodlardan foydalanilgani va natijaga erishilgani o‘qituvchining mahorati, bilim darajasini belgilaydi. Mazkur maqolada matematika darslarida foydalanishga tavsiya etiladigan interfaol metodlardan namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiya, aqliy hujum, tushunchalar bog‘lami, bo‘laklardan butunni tuz.

Аннотация: Осмысленный ход урока, используемые на нем методы и достигнутые результаты определяют мастерство и уровень знаний учителя. В данной статье представлены примеры интерактивных методов, рекомендуемых для использования на уроках математики.

Ключевые слова: инновационная технология, мозговой штурм, связка понятий, из кусочков сделать целое.

Abstract: The meaningful course of the lesson, the methods used in it and the results achieved determine the teacher's skill and level of knowledge. This article presents examples of interactive methods recommended for use in mathematics classes.

Key words: innovative technology, brainstorming, bundle of concepts, make a whole from pieces.

mashinasining yukxonasiga qirrası 1 m boʻlgan kub shaklidagi yashiklardan nechtasini joylash mumkinligini qanday topish mumkin?

Bu savol-topshiriq oʻrtaga tashlanadi va unga javob berish oʻquvchilardan soʻraladi. Unga javob berish jarayoni “aqliy hujum” metodi asosida olib boriladi.

Qoʻyilgan muammoni yechish yoki savolga javob topish maqsadida gʻoyalarni jamlanadi va soʻng saralanadi. Oʻquvchilar birlashgan holda yechimi nomaʼlum muammoni yechishga yoki savolga javob topishga harakat qiladilar. Eng maqbul yechimni topish boʻyicha shaxsiy gʻoyalarini ilgari suradilar. Turli yechimlar taqdimoti eshitiladi, yechimlar doskaga yozib boriladi, solishtiriladi va ularning ichidan eng maqbuli tanlanadi. YAKunda xulosa chiqariladi.

Matematika darslarida Klaster (Tushunchalar bogʻlami) metodi.

Klaster (inglizcha Cluster – bogʻlam) deb – muayyan xossalarga ega bir nechta birjisi elementlarni umumiy xususiyatlariga koʻra bitta mustaqil obʻektga birlashtirishga aytiladi. SHu bois, uni oʻzbek tilida “Tushunchalar bogʻlami” deb ham atash mumkin.

Klaster (Tushunchalar bogʻlami) metodi oʻquv materialini koʻrgazmali, sxematik tarzda tasvirlashdan iborat boʻlib, u oʻrganilayotgan u yoki bu tushunchalar haqida tasavvurga ega boʻlishga, ularni tushunishga va ularning tarkibiy qismlari va oʻzaro bogʻlanishlarini yaqqol tasvirlashga yordam beradi. Bu bilan mazkur metod xotirani rivojlantirishga va oʻquvchining oʻz bilimlarini oʻzi baholashiga ham yordam beradi.

Klaster (Tushunchalar bogʻlami) metodining 4ta bosqichi boʻlib, u quyidagi algortm asosida darsda qoʻllaniladi:

1-bochqich – Doskaga yoki oq varaqqa dars mavzuning oʻzak soʻzi (tushunchasi)

yoki g`oyasi yoziladi.

2-bosqich – O`quvchilar mazkur so`z (tushuncha) haqida bilgan va yodlariga kelgan barcha narsalarni yozib chiqishadi. Natijada markazdan har tomnga qarab ketgan, shu mavzu bilan bog`liq bo`lgan turli tushuncha, g`oya va , faktlarni tasvirlovchi so`z yoki so`z birikmlari hosil bo`ladi. O`quvchilar aytgan barcha narsalar tashlab yuborilmasdan doskaga (qog`ozga) yoziladi.

3-bosqich – Doskaga (qog`ozga) yozilganlar bir tizimga keltiriladi. O`qituvchi tomonidan tushuntirilgan o`quv materiali asosida yozilganlar tahlil qilinadi va bir tizimga keltirishga harakat qilinadi. Tarqoq jumlar birlashtiriladi, xato yozilganlari esa o`chirib tashlanadi.

4-bosqich – yozilgan tushunchalar o`zaro bog`lliqligiga qarab o`zak so`z (tushuncha) bilan tutashtiriladi. Ular birinchi darajali bog`liq yozuvlar bo`ladi. O`z navbatida bu yozuvlar bilan bog`liq ikkinchi darajali yozuvlar ham bo`lishi mumkin. Ular o`zak so`z bilan emas, yozilgan qaysi tushuncha bilan o`zaro aloqadorlikda bo`lsa, o`sha bilan tutashtiriladi va hokazo.

Natijada mavzuga oid tushuncha va faktlarning o`zaro bog`lliqligini aniqlovchi irarxiyali sxema paydo bo`ladi. Bu sxema mavzu mazmunini sxematik tasvirlab, uni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

1- Misol.

Mavzu: Kvadrat tenglamalar, 7-sinf. Kvadrat tenglamalarga doir barcha mavzular o`tib bo`linganidan so`ng o`quvchilarga quyidagi topshiriq beriladi.

Mashg`ulot yakunida quyidagi so`zlardan iborat lasterni hosil qilish mumkin: nuqta, nuqtaning koordinatalari, absissa, ordinata, koordinatalar sistemasi, vektor, teng vektorlar, qarama-qarshi yo`nalgan vektorlar, bir xil yo`nalgan vektorlar, absissalar o`qi, ordinatalar o`qi, vektorning uchi, vektorning oxiri va hokazo.

Bunday ko`rinishdagi klasterdan ko`proq darsga yakun yasalayotgan paytda, o`tilganlarni yana bir bor esga tushirish uchun foydalanish maqsadga muvofiq.

SHuningdek, klaster (tushunchalar bog`lami) usulidan, biror o`quv materialini o`qish jarayonidan ham parallel foydalanish mumkin. Bu o`qilayotgan materialni yaxshiroq tushunishga va undagi tushunchalar orasidagi aloqadorliklarni yaxshiroq o`rganishga, oxir oqibat o`quvchi tomonidan o`quv materialining to`laroq o`zlashtirilishiga, xotirada yaxshiroq qolishiga yordam beradi.

Klaster (Tushunchalar bog`lami) metodini nazorat darslarida ham qo`llash mumkin. Bunda o`tilgan bob bo`yicha, baholanayotgan asosiy o`zak tushuncha bo`yicha 5 minut davomida klaster tuzish taklif qilinadi.

Matematika darslarida Pazl (“Bo`laklardan butunni tuz”) metodi.

Pazl (inglizcha puzzle – topishmoq, boshqotirma) – rasmni uning bo`laklari yordamida tiklashdan iborat bolalar o`yining nomi. SHuning uchun bu metod nomini o`zbek tilida “Bo`laklardan butunni tuz” deb ham atash mumkin.

O`tilgan mavzuga oid asosiy jumla, formula, teorema, tenglama, chizma va boshqa ko`rinishidagi asosiy ma`lumotlar qog`ozga yozilib, so`ng bir nechta bo`laklarga bo`linib aralashtirib yuboriladi. O`quvchilar bu bo`laklar ichidan faqat bitta ma`lumotga moslarini topib, uni tiklaydilar.

Bu metod o`quvchilarda ziyraklik, topqirlik, diqqatni to`plash, tahlil va sintez qilish kabi qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Uni yakka tartibda ham, sinfni guruhlariga bo`lib ham o`tkazish mumkin.

Misol.

Mavzu: Parallel to`g`ri chiziqlar, 7-sinf. “To`g`ri chiziqlarning parallellik alomatlari” va “Ikki to`g`ri chiziqni uchinchi to`g`ri chiziq kesib o`tganda hosil bo`ladigan burchaklar haqidagi teoraemalar” mavzulari o`tib bo`linganidan so`ng

o`quvchilarga quyidagi ko`rinishdagi 24 ta varaqchalar (kartochkalar)dan iborat to`plam taqdim qilinadi. Bu to`plamda 6 ta teorema keltirilgan bo`lib, ularning har bir haqida 4 ta varaqchada ma`lumot berilgan bo`ladi.

1-kartochkada: teoremaning yozma bayoni,

2-kartochkada: teoreмага mos chizma,

3-kartochkada: teorema sharti va xulosasining qisqacha matematik bayoni,

4-kartochkada: teoremaning matematik isboti yozuvi.

Topshiriq: 6 ta o`quvchiga (yoki guruhga) 6 ta teorema beriladi va taqdim qilingan to`plam ichidan faqat o`z teoremasi bo`yicha ma`lumotlarni to`la yig`ish vazifasi topshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Umumiy o`rta ta`limning davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi qarori (1999 yil 16 avgust) //Xalq ta`limi j. 1999. № 5
2. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi. Nasaf. 2000.
3. Tolipov O‘. Q., Usmanboyeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. - Toshkent: “Fan”. 2005. 4. Sherqulov. M . Ma`ruza matni dan, Toshkent: 2012.